

**KEPALA DESA WONOKERTO
KABUPATEN JOMBOANG**

**PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO
NOMOR ... TAHUN**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DESA DARI SUMBER AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sistem Pengelolaan dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Desa Wonokerto Nomor Tahun tentang Pengelolaan Dan Pengadaan Desa dari Air Bersih, maka perlu diatur dalam Peraturan Kepala Desa terkait dalam pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DESA DARI AIR BERSIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Wonokerto selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak

- asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di wilayah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pemerintahan Desa Wonokerto dan Badan Permusyawaratan Desa Wonokerto;
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonokerto;
 5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
 6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Peraturan Desa;
 7. Lembaga Kemasyarakatan ialah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah dan masyarakat yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan terlebih dahulu atau tanpa proses pengolahan yang dapat memenuhi syarat untuk kesehatan yang bisa diminum secara langsung;
 9. Pemakai sarana air bersih adalah orang atau badan yang berada di wilayah Desa Wonokerto;
 10. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampung, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, pal dan mata kran air bersih;
 11. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi;
 12. Organisasi Khusus Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya sebagai lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

BAB II

SISTEM GOTONG ROYONG

Bagian Pertama

Pengelolaan Sumber Mata Air

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan sumber mata air dilakukan secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan ketentuan:
 - a. Pembersihan rutin bak penampungan air bersih; dan
 - b. lain – lain sesuai dengan kebutuhan jika teknis pengerjaannya membutuhkan tenaga banyak orang.
- (2) Waktu pembersihan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari Organisasi Khusus yang dibentuk Desa.

Bagian Kedua
Perbaikan Perpipaan
Pasal 3

- (1) Perbaikan perpipaan dilakukan secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan ketentuan :
 - a. penggantian pipa induk;
 - b. pipa induk mengalami kendala penyumbatan material; dan
 - c. pipa induk mengalami masuk angin.
- (2) Waktu perbaikan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari Organisasi Khusus yang dibentuk Desa.

BAB III
PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA WONOKERTO

Pasal 4

Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Organisasi Khusus yang dibentuk oleh desa.

Pasal 5

Setiap warga Desa Wonokerto, berhak mendapatkan air bersih dan sehat melalui fasilitas air minum umum yang disediakan oleh pemerintah desa.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Penagihan iuran air bersih dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan berjalan;
- (2) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran air bersih diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh unit pengelola air bersih dan untuk menunjang kegiatan – kegiatan lain di dalam Lingkungan Masyarakat Desa Cipedes;
- (3) Dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan lain di dalam desa diserahkan kepada pemerintah desa;
- (4) Besarnya prosentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas ditentukan dalam musyawarah desa;
- (5) Besarnya prosentasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, akan dievaluasi oleh pemerintah desa setiap tiga bulan pelaksanaan, setelah mendengar dan atau mendapat laporan pertanggung jawaban dari KAPSPAM yang harus dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

PEMAMPAATAN HASIL PENARIKAN IURAN ORGANISASI KHUSUS

Pasal 7

1. Untuk Penyusutan 15 %
2. Untuk Pemeliharaan 35 %
3. Untuk Elektrik Listrik 20 %
4. Untuk Oprasional Pengurus 15 %
5. Untuk Sosial 15 %

URAIYAN DARI PASAL 7

Pasal 8

1. Yang dimaksud Penyusutan dari nilai Aset Keseluruhan yang di kelola Organisasi Khusus. 15 % per tahun
2. Untuk Pemeliharaan Sarana Prasarana yang Menjadi Aset Milik Organisasi Khusus dan Pemerintah Desa
3. Untuk Biyaya Pembayaran Abudemen Listrik

4. Untuk Oprasional Pengurus Organisasi Khusus / Upah Pekerja Anggota Organisasi Khusus
5. Yang di Maksud Sosial Adalah Pengeluaran WM (Water meter) Yang di pergunakan Sarana umun/ Peribadatan dan lain sebagainya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan pemanfaatan air bersih yang telah ada dan sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, berkewajiban mengikuti ketentuan peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan Dan Pengadaan Air Bersih Desa Wonokerto.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Desa Wonokerto
Pada tanggal, 20...
KEPALA DESA WONOKERTO,

Nama, tanda tangan & cap
(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal: 20...

SEKRETARIS DESA WONOKERTO

Nama, tanda tangan & cap

LEMBARAN DESA WONOKERTO TAHUN 20... NOMOR ...